

Politização da Justiça: atores judiciais têm agendas próprias?

CLÁUDIO GONÇALVES COUTO
VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA

RESUMO

■ O artigo pretende discutir o fenômeno da *politização da justiça*, que significa o aumento do uso de critérios de teor partidário, ou configurando agendas próprias dos agentes judiciais, nas decisões por eles suscitadas ou proferidas. Este processo torna-se problemático, no Brasil, sobretudo porque o sistema de justiça brasileiro não conta com mecanismos eficientes de transparência e de controle externo de seus membros, contando apenas com instrumentos de controle interno incapazes de sobrepujar o insulamento de uma burocracia dotada de prerrogativas de um poder de Estado. A politização da justiça é analisada por meio de ações politicamente controversas de operadores do sistema de justiça nas diferentes instâncias do Judiciário. A combinação da politização da justiça com um controle ineficiente de seus atores suscita questões para o debate acerca da *accountability* de juízes e promotores.

ABSTRACT

■ The article intends to discuss the phenomenon of the politicization of justice, which means increasing the use of criteria of partisan content, or setting the courts' own agendas, in the decisions they raise or utter. This process is problematic in Brazil, especially since the Brazilian justice system does not have efficient mechanisms for transparency and external control of its members, with only internal control instruments incapable of overcoming the insulation of a bureaucracy with

prerogatives of a State power. The politicization of justice is analyzed by means of politically controversial actions of justice system operators in different instances of the Judiciary. Combining the politicization of justice with ineffective control of its actors raises questions for the debate about the accountability of judges and prosecutors.

INTRODUÇÃO

■ As democracias contemporâneas têm-se caracterizado por um crescente protagonismo dos atores do *sistema de justiça*, ou seja, juízes e promotores. Um número crescente de ações desses atores interfere não apenas na garantia de direitos fundamentais pelo Estado, mas também na definição de alternativas de políticas públicas e até mesmo na disputa político-partidária. Tal fenômeno pode ser observado tanto em democracias consolidadas e antigas, como naquelas erigidas a partir da terceira onda de democratização. Sua proeminência é tal que, além do amplo contingente de acadêmicos e juristas dedicados ao estudo da assim chamada *judicialização da política*, o tema ganhou espaço no debate político cotidiano e, por conseguinte, na mídia.

Diante disso, não surpreende que em meio à crise política vivenciada pelos brasileiros na quadra atual, com o consequente descrédito da classe política, dos partidos e das instituições eletivas, a expressão *judicialização da política* tenha-se tornado corriqueira para tratar da atuação do Judiciário e do Ministério Público. No entanto, a dimensão mais proeminente desse fenômeno na atualidade é o que denominaremos de *politização da justiça*.

Por *judicialização da política* entende-se a utilização crescente do sistema de justiça nos casos em que o funcionamento do Legislativo e/ou do Executivo são percebidos por atores os mais diversos como falhos, omissos ou simplesmente insatisfatórios. Acionados, os atores do sistema de justiça respondem interferindo em questões políticas variadas: temas controversos não decididos pelo Parlamento, regras do jogo político-partidário, divisão de poderes na federação, falhas na implementação de políticas públicas, demandas pela provisão de bens ou serviços públicos etc.. A intensa interferência judicial na política pode-se constituir num risco à democracia, na medida em que confere a um poder não-eleito (e, por isso, insuscetível ao controle democrático do voto) a capacidade de alterar um *status quo* produzido por agentes públicos democraticamente legitimados. Entretanto, o risco da judicialização pode ser minimizado pelos freios e contrapesos, como apontado já há muito tempo por Tocqueville em *A Democracia na*

América: o Legislativo e o Executivo sempre podem propor e aprovar novas leis e modificações constitucionais, alterando as regras do jogo e, assim, reverter decisões judiciais das quais discordem.

Já por *politização da justiça* entendemos o aumento do uso pelos agentes do sistema de justiça, nas decisões por eles suscitadas ou proferidas, de critérios *politicamente controversos*, ou seja, que escapam ao caráter de neutralidade esperado desses atores num Estado democrático de direito. Isto pode ocorrer seja porque tais critérios assumem viés político-partidário, seja porque configuram *agendas próprias* dos atores judiciais.

O caráter problemático de uma justiça guiada pelas preferências políticas particulares de seus membros está relacionado ao fato de que o mandato de juízes e promotores num Estado Democrático de Direito não comporta conduta dessa natureza¹, tornando-se assim ilegítimo. A expectativa normativa que assegura a legitimidade dos atores judiciais é sua imparcialidade, tomando a ordem jurídica estabelecida como parâmetro de atuação, sem modificá-la com base em suas posições particulares – noutros termos, a eles compete uma atuação *sub lege* e não *per lege* (BOBBIO, 1997). Embora a imparcialidade completa seja inatingível, a natureza institucional de decisões judiciais impõe um limite à manifestação – e, sobretudo, à concretização – das preferências politicamente controversas do juiz ou do promotor, pois exige um tipo de argumentação baseado no ordenamento jurídico posto, que pode até mesmo ir de encontro àquilo que o agente judicial prefere. De qualquer modo, como a imparcialidade total é impossível, deve ser considerada mais em sua gradação do que de forma absoluta, como já notado por Cappelletti (1993).

Juízes e promotores – em especial os da cúpula de seus órgãos – são atores institucionais peculiares, pois representam poderes de Estado – diversamente do que ocorre com a burocracia pública de uma forma geral. Usualmente, decisões de juízes de instâncias inferiores – além de serem produzidas num contexto de grande autonomia, inerente ao cumprimento da função jurisdicional – são passíveis de revisão unicamente pelas instâncias superiores do próprio judiciário. Isto é, não há mecanismos usuais de controle externo substantivo sobre decisões judiciais; nem Legislativo, nem Executivo dispõem de instrumentos para revertê-las

1 Pode-se esperar de atores do sistema de justiça um viés doutrinário relacionado a diferentes correntes do direito. Assim, pode haver juízes mais ou menos garantistas, neoconstitucionalistas etc.. Contudo, tal viés é inerente ao próprio exercício profissional da atividade jurídica e se distingue das preferências politicamente controversas numa dada sociedade, características da disputa entre antagonistas nas arenas eleitoral e dos grupos de interesses.

– diferentemente do que ocorre no sentido inverso, especialmente mediante o controle judicial de constitucionalidade.

O custo político de reverter decisões judiciais pode se revelar muito alto para os agentes eleitos, caso represente uma conflagração entre os Poderes de Estado. Quando se trata da atuação judicial relativa ao controle de constitucionalidade, em especial o concentrado, o espaço de atuação dos políticos é maior, justamente pelo caráter eminentemente político e normativo de que esse tipo de atuação do judiciário se reveste. Deste modo, a decisão legislativa teria um caráter reativo, seja corrigindo normas jurídicas emanadas dos próprios poderes eleitos e consideradas inconstitucionais pelas cortes, seja alterando a base constitucional na qual as decisões judiciais se basearam. Nesses casos, Legislativo e Executivo nada mais fariam do que atuar no seu estrito campo de competências, seguindo um caminho suscitado pela decisão judicial.

Por outro lado, quando o judiciário atua em casos específicos, incidindo não sobre normas jurídicas, mas sobre indivíduos ou organizações, a capacidade de reação dos demais poderes é muito menor. Noutras palavras, enquanto no primeiro caso o conflito entre Poderes permanece no âmbito do “governo das leis”, no segundo ele deslindaria para o “governo dos homens” (BOBBIO, 1997), pois embora no primeiro caso as decisões judiciais digam respeito a normas jurídicas, no segundo elas concernem a pessoas. Nestas situações, a atuação dos atores políticos dos outros Poderes não teria apenas o caráter de ajustar suas próprias decisões à trilha suscitada pelos atores do sistema de Justiça, mas o de reverter as decisões desses atores, confrontando-os.

Caso houvesse mecanismos de controle externo dos agentes do sistema de justiça, o problema da politização seria solucionável no âmbito das próprias instituições formais. Contudo, o sistema de justiça brasileiro não conta com instrumentos de controle e, eventualmente, punição dos excessos cometidos por seus membros no exercício de suas funções precípuas. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado apenas em 2005, é formado em sua ampla maioria por membros do próprio Judiciário, situação equivalente à do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no qual preponderam promotores. Atuam na realidade como órgãos de *controle interno* sem qualquer participação efetiva de agentes externos ao Judiciário e ao Ministério Público. Dessa forma, órgãos cuja composição se dá sob critérios burocráticos, mas detêm prerrogativas de poder de Estado, gozam de uma independência que fragiliza os instrumentos de freios e contrapesos inerentes a democracias liberais.

Num cenário de descrença da sociedade com respeito ao Executivo e ao Legislativo, a *politização da justiça* faz com que juízes e promotores sejam vistos (e vejam a si mesmos) como uma alternativa para a defesa “legítima” dos interesses públicos, combatendo diversos males sociais e convertendo-se numa espécie de heróis dos anseios populares por justiça.

Os efeitos desse processo se tornaram bastante visíveis durante a crise política e judicial brasileira de 2015-16: gravações divulgadas ilegalmente; decisões liminares proferidas em segundos; intimidações judiciais àqueles que questionam (livremente?) a atuação de membros do sistema de justiça; decisões politicamente controversas de ministros da Suprema Corte; manifestações políticas de juízes fora dos autos dos processos. Nos anos seguintes continuaram a se repetir situações similares, marcadas sobretudo pelo protagonismo individual não apenas de promotores e procuradores, mas até mesmo de membros de tribunais, ao arrepio do que de poderia esperar dos integrantes de órgãos judiciais colegiados – ou seja, sua conformidade aos preceitos coletivamente definidos pelas cortes.

Se a baixa *accountability* dos membros do Executivo e do Legislativo é um grave problema para o funcionamento das democracias contemporâneas, a ação politicamente (senão partidariamente) orientada de atores do sistema de justiça é um risco talvez ainda mais severo, já que se trata de atores menos sujeitos a mecanismos de *accountability* dos que os submetidos ao escrutínio eleitoral. Desta forma, eventuais excessos ou abusos de promotores e juízes costumam ficar restritos ao âmbito de sua discricionariedade funcional e, quando muito, são corrigidos por instâncias judiciais superiores ou colegiados das cortes, sem que os responsáveis pelos desvios sejam responsabilizados. Isto confere a juízes e promotores grande liberdade para darem seguimento a agendas próprias, não necessariamente fundadas numa aplicação criteriosa dos preceitos legais. Produz-se, assim, um contexto institucional propício à politização da justiça, a qual ocorre por meio de seus próprios atores, ao passo que a judicialização da política frequentemente resulta da ação de atores externos ao sistema de justiça, que provocam o judiciário.

Por meio da análise do caso brasileiro na atual conjuntura jurídico-política, este artigo discutirá alguns dos principais problemas levantados pela literatura dedicada à diáde *judicialização da política/politização da justiça*. Entende-se que enquanto a primeira é um produto do exercício de mecanismos de controle (*checks and balances*) em contexto democrático, a segunda resulta exatamente da falta ou inefetividade de tais instrumentos; enquanto a judicialização da política pode representar um recurso de cidadãos e coletividades em defesa de seus direitos, im-

pedindo abusos do poder ou a omissão dos governantes, a politização da justiça pode significar uma ameaça a direitos individuais e coletivos em decorrência de excessos cometidos pelos atores do sistema de justiça. De certa forma, este fenômeno evoca o clássico dilema sobre *quem controla os controladores*.

Para discutir estas questões o artigo se estruturará da seguinte forma. Na próxima seção trataremos do arcabouço institucional de controle dos atores do sistema de justiça, apontando suas insuficiências como mecanismos efetivos de freios e contrapesos; na subsequente abordaremos alguns casos recentes em que a atuação política de atores do sistema de justiça, em cumprimento a uma agenda própria de seus membros, fica caracterizada e explícita o problema da falta de controles institucionais; finalmente, na última seção teceremos nossas conclusões acerca do problema da politização da justiça num contexto institucional marcado pela fragilidade dos instrumentos de controle.

CONTROLES DEMOCRÁTICOS SOBRE O SISTEMA DE JUSTIÇA

Ao modelar um governo para ser exercido por homens sobre homens, a maior dificuldade é esta: primeiro, é preciso aparelhar o governo para que controle os governados; o passo seguinte é fazê-lo controlar-se a si mesmo.

James Madison, Federalista #51

Quem atentamente considera os diferentes ramos do poder deve notar que, em um governo no qual são separados uns dos outros, o Judiciário, a partir da natureza de suas funções, será sempre o menos perigoso para os direitos políticos da Constituição; porque terá uma menor capacidade para perturbá-los ou feri-los.

Alexander Hamilton, Federalista #78

■ Em entrevista ao jornal *O Estado de S. Paulo* em 2016, o então vice-presidente do STF, José Antonio Dias Toffoli, afirmou que “estando aqui [no STF] você não deve nada a ninguém”². A frase, incluída no tema da vitaliciedade do cargo, é reveladora de um aspecto central da atuação de toda e qualquer burocracia, que é a estabilidade, mas que é exacerbada no caso de cargos vitalícios. A estabilidade, dizia Weber, é desejável para a manutenção do corpo burocrático, pois minora a possibilidade de influências políticas, que é fonte de instabilidades, bem como

2 “Lava Jato não é ‘golpe’ ou ‘exceção’, afirma Toffoli”. Disponível em <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lava-jato-nao-e-golpe-ou-excecao-afirma-toffoli,10000081072>. Acessada em 31/01/2019.

garante a permanência do burocrata no Estado, acumulando assim *expertise* sobre a máquina pública e seu funcionamento. No caso da burocracia judiciária, Madison já falava na importância da vitaliciedade dos juízes, fonte crucial de imparcialidade, no caso das cortes.

A estabilidade, no entanto, não pode ser confundida com completo insulamento burocrático e/ou ausência de controles. O **insulamento burocrático** pode ser caracterizado como “um fenômeno no qual a burocracia possui um alto grau de independência em relação aos controles político ou social” (LOTTA, OLIVEIRA e CAVALCANTE, 2016) e, de acordo com Bresser-Pereira (1997), seria uma maneira de superar o controle político sobre a burocracia, ou seja, uma estratégia de proteção de uma elite tecnocrática, a quem era desejável manter alto grau de autonomia para que pudesse promover desenvolvimento econômico, sobretudo em áreas prioritárias de políticas nos governos autoritários latino-americanos dos anos 60 e 70 do século passado.

No entanto, a partir de 1988, com as mudanças institucionais que reconfiguraram o Estado brasileiro e sua relação com a sociedade civil mediante mecanismos de transparência e *accountability*, o insulamento burocrático já não poderia mais ser entendido nos termos trabalhados pela literatura “clássica” acerca do tema (CARDOSO, 1993; EVANS, 1993; LAFER, 2002; SCHNEIDER, 1991; MARTINS, 1997, dentre outros). De acordo com Lotta, Oliveira e Cavalcante (2016), (i) a ampliação do sistema de controle, dentro do arcabouço de *accountability* democrático (ABRUCIO e LOUREIRO, 2004); (ii) a institucionalização de novos espaços de participação (SÁ e SILVA; LOPEZ e PIREs, 2010); e (iii) a profissionalização da burocracia pública (EVANS e RAUCH, 1999; Stein et al., 2006; CAVALCANTE e LOTTA, 2015), dentre outros fatores, colocaram-na num contexto de *governança democrática*. Neste, tratar do insulamento burocrático é lidar com a autonomia e discricionariedade da burocracia, o que não é, todavia, sinônimo de um distanciamento desta em relação à sociedade civil e aos controles da própria administração pública. A autonomia, que deve ser sempre garantida, diferencia-se do insulamento sobretudo em intensidade: deve estar presente na medida do necessário para atender ao interesse público, desde que “supervisionada por legítimos titulares de poder” (MARTINS, 1997 *apud* LOTTA, OLIVEIRA e CAVALCANTE, 2016). Ou seja: no atual contexto de governança democrática, o insulamento burocrático deve ser lido como um efeito da inefetividade das instituições e mecanismos de controle social e da administração pública, em especial. E isto vale também para um tipo peculiar de burocracia, que é a burocracia judiciária.

Sobre os **controles da administração pública**, devemos lembrar que a criação de órgãos de controle – interno e externo – é intrínseca aos processos de aprimoramento democrático, pois garante a fiscalização da legalidade dos atos dos agentes públicos no cumprimento de suas funções, sejam elas legislativas, executivas ou judiciárias. O controle das contas públicas, o mais conhecido tipo de controle da ação governamental, é apenas um dos tipos, mas talvez o mais disseminado: as constituições italiana de 1947 e alemã de 1949 já apresentavam mecanismos de controle de contas públicas e estes se disseminaram em países como Suécia, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, que promoveram mudanças importantes em suas legislações voltadas ao aperfeiçoamento da fiscalização financeira e orçamentária (TORRES, 1993, p.122).

Apesar da centralidade que o controle de contas ganhou nas discussões sobre controle externo e interno da administração pública, em especial no Brasil (LOUREIRO *et alii.*, 2011), ele abarca mais do que esse aspecto, dizendo respeito em especial à questão do controle da atuação da burocracia como *agente* de atores eleitos, sendo a própria sociedade o *principal* (PRZEWORSKI, 2006).

Nesse bojo, destaca-se para a discussão aqui proposta o papel dos Conselhos de Justiça. Na Europa, estes foram institucionalizados como um instrumento para garantir a independência do Judiciário em relação aos poderes representativos, segundo Hemmergren (2002 *apud* CARVALHO e LEITÃO, 2013). Na América Latina, os conselhos foram implantados a partir dos anos 60, espelhando-se em grande medida nos conselhos europeus. Segundo Carvalho e Leitão (2013),

Na mesma perspectiva da criação dos conselhos europeus, os conselhos latino-americanos buscaram blindar a interferência do poder Executivo e, para além disto, estabelecer metas de organização e gestão do Poder Judiciário, até então um terreno desconhecido. A principal característica dessa blindagem foi a institucionalização das prerrogativas da inamovibilidade, irredutibilidade de salários e, em alguns casos, a vitaliciedade. Com tais objetivos o que se esperava era um bloqueio das relações clientelísticas entre juízes e políticos, comum na vida pública da região (POZAS-LOYO & RIOS-FIGUEROA, 2011) (*op.cit.*, p. 14).

Voltados para a garantia do Estado de Direito, os conselhos na região foram implantados sob forte pressão internacional (FALCÃO, LENNERTZ & RANGEL, 2009). O Banco Mundial apresentou uma série de críticas ao Poder Judiciário na América Latina, nas quais encontravam-se, dentre outras, a falta

de transparência e previsibilidade das decisões judiciais e um sistema ineficaz de sanções para condutas antiéticas (BANCO MUNDIAL, Documento Técnico n.319, *apud* PESSANHA, 2014, p. 5). Com isso, reforçava-se a pressão pela instauração de conselhos de justiça na região.

No caso do Brasil, que só criou seu Conselho Nacional de Justiça em 2005³, não foram poucas as resistências a este processo. Não nos debruçaremos aqui especificamente sobre detalhes do funcionamento e composição dos órgãos de controle, temática que abordamos noutros de nossos trabalhos.

ASPECTOS DO CONTROLE SOBRE O JUDICIÁRIO

■ A transparência e os custos das instituições públicas – dentre as quais estão o Judiciário e o Ministério Público – são problemas relevantes nas poliarquias. Ambos podem ser analisados considerando-se a questão da disponibilidade das informações relativas à remuneração de seus membros. Até muito recentemente, o CNJ disponibilizava unicamente os dados relativos a seus próprios funcionários, devendo outros órgãos judiciais (como tribunais federais e estaduais) disponibilizar suas próprias informações. Isto, contudo, não ocorria a contento. O acesso às informações pelos meios digitais era pouco amigável, instável e, conseqüentemente, redundava em pouca transparência. A disponibilização dessas informações melhorou, mas ainda está aquém de uma efetiva disponibilização de informações para a sociedade.

Reportagem do jornal *O Globo* de outubro de 2016 mostrava que 3 de cada 4 juízes brasileiros recebiam acima do teto constitucional de remuneração, com o beneplácito dos órgãos de controle do Judiciário. No âmbito federal, 89% dos juízes recebiam acima do teto, contra 76,5% nos estados⁴. De acordo com a reportagem, 15 Tribunais de Justiça se negaram a fornecer informações individualizadas sobre a remuneração de seus magistrados. Dificuldades na obtenção de informações, mesmo após anos da Resolução CNJ 102-2009, atestam uma significativa deficiência dos **mecanismos de transparência das contas do Poder Judiciário**.

3 Carvalho e Leitão (2013) apresentam uma completa periodização dos processos de criação de conselhos de justiça na América Latina. O primeiro deles, da Venezuela, foi criado em 1961, seguido pelo do Peru, em 1969.

4 “Mais de dez mil magistrados recebem remunerações superiores ao teto”, *O Globo*, 23/10/2016. Disponível em <https://oglobo.globo.com/brasil/mais-de-dez-mil-magistrados-recebem-remuneracoes-superiores-ao-teto-20340033>. Consultado em 30/08/2017.

E, se a ausência ou deficiência dos mecanismos de controle social já é um problema em si, o mesmo é ampliado quando os juízes e promotores se utilizam, em suas decisões, de critérios *politicamente controversos*, ou seja, que escapam à neutralidade esperada da justiça num Estado democrático de direito. Nosso ponto é que, num contexto de politização da justiça, tal quadro de deficiência dos controles externos se agrava sobremaneira. Este é o tema da próxima seção.

POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA: CASOS EMBLEMÁTICOS E AS QUESTÕES QUE SUSCITAM PARA O DEBATE SOBRE CONTROLE DO SISTEMA DE JUSTIÇA

When courts become politicized in a partisan sense, matters become more troubling. Democracies produce shifting majorities, and if shifts in partisan control translate into judgeships, then the content of law becomes unstable.

John Ferejohn, *Judicializing politics, politicizing law* (2002, p. 44)

Na Democracia, a Política é um gênero de primeira necessidade.

Luis Roberto Barroso, entrevista a *O Estado de S. Paulo*.

■ Em 16 de março de 2016, Gilmar Mendes antecipou sua posição acerca da nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, criticando-a; esse era um caso que ele viria a julgar, e quando isso ocorreu, concedeu liminar que sustou a posse do ex-presidente no cargo. Durante o julgamento de recursos do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, contra as determinações do STF acerca do rito do impeachment, Gilmar Mendes assim se referiu à nomeação de Lula – assunto que sequer era objeto de deliberação naquela sessão:

Estamos diante de um dos quadros mais caricatos que a nacionalidade já tenha enfrentado. Como o último lance, busca-se o ex-presidente em sua casa em São Bernardo do Campo. É quase com uma acusação que essa casa será complacente com os contrafeitos⁵.

5 “STF derruba contestações de Eduardo Cunha sobre rito de impeachment”. *UOL Notícias – Política*, 16/03/2016. Acessado em 17/10/2016.

Gilmar Mendes voltou a se manifestar politicamente sobre questões que poderia vir a julgar em setembro de 2016. Numa entrevista de rádio, criticou o encaminhamento dado por seu colega, Ricardo Lewandowski, ao julgamento do impeachment no Senado, quando permitiu o fatiamento da punição à presidente Dilma Rousseff, separando a perda do mandato da perda de direitos políticos. Disse ele:

Eu considero essa decisão constrangedora, é verdadeiramente vergonhosa. Um presidente do Supremo não deveria participar de manobras ou de conciliábulos. Portanto não é uma decisão dele. Cada um faz com sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nesse tipo de prática⁶.

Esses episódios, que replicam um padrão constante de conduta do ministro, indicam não apenas um magistrado que sinaliza ao público seu entendimento sobre matérias sobre as quais poderá ter de se manifestar como juiz; elas revelam também um julgador que instiga os atores políticos e sociais a provocar a corte de que faz parte sobre determinados temas, como que colocando-se à disposição para decidir judicialmente sobre assuntos acerca dos quais lhe interessa proferir um voto.

Uma nova manifestação do ministro se deu por ocasião de sua condição de presidente do TSE, em outubro de 2016. A corte emitiu uma “nota técnica” de apoio à Proposta de Emenda Constitucional de limitação dos gastos públicos (PEC 241/2016). Era uma clara reação a outra “nota técnica”, essa de autoria da Procuradoria Geral da República, crítica à mesma PEC, alegando sua inconstitucionalidade por supostamente violar o princípio da separação dos Poderes. Numa declaração cheia de ironias com respeito à posição da PGR, o ministro Gilmar Mendes questionava se “a União deve fazer dívida para sustentar o Ministério Público... a se endividar para pagar os ricos procuradores da República... uma dada área não pode sofrer cortes, os outros podem sofrer cortes”. E complementava: “Nós apoiamos, sim, e reconhecemos a necessidade da PEC, portanto nós estamos em rota de colisão, de forma muito notória, com o Ministério Público”⁷.

A despeito do mérito das críticas do ministro ao corporativismo do Ministério Público, expresso por meio de sua nota crítica à PEC, o posicionamento oficial de

6 “Gilmar antecipa voto e afirma que decisão de fatiamento de Lewandowski foi ‘vergonhosa’”. *Justificando*, 19/09/2016. Acessado em 17/10/2016.

7 “Presidente do TSE envia à Câmara nota de apoio à PEC do teto de gastos”. *Gi Política*, 10/10/2016. Acessado em 17/10/2016.

seu tribunal sobre matéria estranha à sua esfera específica de atuação (a eleitoral) demonstra um considerável ativismo político. Desta feita, além de antecipar sua posição sobre uma iniciativa legislativa que poderia vir a julgar, ele adentra ao debate de forma indistinguível daquela como o fazem os deputados e senadores no Congresso Nacional. Dado o caráter politicamente controverso da PEC, a tomada de partido pelo presidente do Tribunal indica – mormente em se tratando da corte responsável pelas arenas eleitoral e partidária – um significativo distanciamento da posição de imparcialidade esperada de juízes e tribunais. Ressalve-se, claro, que apesar do caráter aparentemente mais técnico, é difícil não identificar motivação similar – embora em sentido contrário – no posicionamento da cúpula do Ministério Público Federal, ao qual o ministro dirigiu suas críticas.

Foram reiteradas atitudes desse tipo que levaram em setembro de 2016 dois grupos distintos de juristas a protocolar pedidos de *impeachment* do ministro do STF junto ao Senado Federal. O advogado de um deles, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavenère, assim resumia o propósito do pedido:

Ele está sendo representado porque por reiteradas vezes tem se manifestado fora dos autos dos processos, tem manifestado sua opinião pessoal político-partidária, deixa transparecer as suas preferências e, no seu comportamento social, tem demonstrado ser íntimo de políticos partidários que possuem processos sob sua jurisdição. Um comportamento, enfim, incompatível com a imparcialidade e o equilíbrio de um magistrado.⁸

Como o posicionamento do ministro Mendes em relação à PEC ilustra, um aspecto proeminente do ativismo político dos atores do sistema de justiça é o seu frequente posicionamento com relação a iniciativas de lei nem sempre diretamente relacionadas à sua atuação como agentes judiciais. Mesmo quando este é o caso, nada impede que tal atuação se revista de controvérsia, como na iniciativa das “10 medidas contra a corrupção”, patrocinadas pelo Ministério Público Federal, inclusive por meio de uma página no sítio da instituição⁹. Não por acaso, tais medidas se tornaram alvo de críticas acerbas, inclusive por parte de magistrados, dentre eles o sempre loquaz e já mencionado, Gilmar Mendes.

8 “Duplo pedido de impeachment contra Gilmar Mendes”. *Carta Maior*, 15/09/2016. Disponível em <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Duplo-pedido-de-impeachment-contr-Gilmar-Mendes/4/36837>. Acessado em 20/10/2016.

9 A página é <http://www.dezmedidas.mpf.mp.br>. Acessada em 17/10/2016.

À primeira vista, aos olhos do cidadão leigo em questões jurídicas e cansado da corrupção, as medidas pareciam trazer apenas efeitos benéficos, mas havia detalhes bastante polêmicos. O maior deles era o sétimo: “Ajustes nas nulidades penais”. No anteprojeto de lei proposto pelo MPF, o artigo 157 do Código de Processo Penal seria alterado em diversos pontos concernentes à exclusão da ilicitude de provas; dentre eles incluíam-se os seguintes:

§ 2º Exclui-se a ilicitude da prova quando:

(...)

III – o agente público houver obtido a prova de boa-fé ou por erro escusável, assim entendida a existência ou inexistência de circunstância ou fato que o levou a crer que a diligência estava legalmente amparada;

(...)

X – obtida de boa-fé por quem dê notícia-crime de fato que teve conhecimento no exercício de profissão, atividade, mandato, função, cargo ou emprego públicos ou privados.¹⁰

Tão logo essa proposta foi encaminhada ao Congresso pelo MPF, respaldada por mais de dois milhões de assinaturas de populares, o ministro Gilmar Mendes a criticou duramente:

É aquela coisa de delírio. Veja as dez propostas que apresentaram. Uma delas diz que prova ilícita feita de boa fé deve ser validada. Quem faz uma proposta dessa não conhece nada de sistema, é um cretino absoluto. Cretino absoluto. Imagina que amanhã eu posso justificar a tortura porque eu fiz de boa fé.¹¹

A percepção do ministro – novamente expressa fora dos autos – não só sobre esse ponto, mas sobre outros, era compartilhada também por diversos outros operadores do direito, juízes e advogados, como ficou demonstrado em audiência pública na Câmara dos Deputados que discutiu o projeto¹². A percepção era de

10 Disponível em http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/medidas-anticorruptcao_versao-2015-06-25.pdf. Acessado em 17/10/2016.

11 “Gilmar Mendes diz que proposta defendida por Moro é coisa de ‘cretino’”. *Folha de S. Paulo*, 23/08/2016. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1806132-gilmar-mendes-diz-que-proposta-defendida-por-moro-e-coisa-de-cretino.shtml>, acessado em 17/10/2016.

12 “Especialistas criticam propostas do Ministério Público contra a corrupção”. *Câmara dos Deputados*, 23/08/2016, disponível em <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/AD->

que sob o pretexto de combater a corrupção, o Ministério Público propunha para si mesmo (e, em parte, também para a polícia) poderes demasiados.

Outra faceta da atuação política do Ministério Público são suas investidas sobre o processo legislativo e sobre decisões governamentais. No primeiro caso, promotores ingressam (ou ameaçam ingressar) com ações contra parlamentares que porventura votem (ou venham a votar) a favor de determinados projetos de lei, considerados ilegais ou inconstitucionais pelos membros do Ministério Público.

Um caso ocorreu no município de São Paulo em 2003. Decisão judicial de 2001 determinava que fossem fechados 183 imóveis ocupados por empresas localizados em áreas exclusivamente residenciais de acordo com a Lei de Zoneamento, todos na valorizada região de Pinheiros. A Prefeitura relutava em dar seguimento à determinação por recear que o fechamento de tantos imóveis levasse à degradação da área, receio compartilhado pela Associação Comercial paulista. Como saída, propôs um projeto de lei que anistiaría os imóveis mediante o pagamento de uma indenização à cidade, mudando também o zoneamento.

Inconformado com o encaminhamento, o promotor da área de urbanismo, Sílvio Antonio Marques, ameaçou processar por improbidade administrativa os *vereadores que votassem favoravelmente à proposta*. O vereador petista João Antônio, líder do governo na Câmara à época, questionava: “Então o poder legislativo não tem mais independência para legislar sobre a cidade?”¹³. Diante das críticas à sua atitude, o promotor desistiu da ameaça.

Há casos, porém, em que o MP vai além das ameaças. Em junho de 2016 o Ministério Público ingressou com ação de improbidade contra todos os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara por esses terem aprovado uma lei de criação de cargos comissionados no legislativo municipal¹⁴. Por razão similar, mas criando cargos comissionados na Prefeitura, o MP paulista acionou o prefeito e sete vereadores em Garça (os que votaram favoravelmente à proposta), em

MINISTRACAO-PUBLICA/515131-ESPECIALISTAS-CRITICAM-PROPOSTAS-DO-MINISTERIO-PUBLICO-CONTRA-A-CORRUPCAO.html. Acessado em 17/10/2016.

13 “MPE ameaça processar vereadores que apóiam projeto em SP”. *O Estado de S. Paulo*, 04/06/2003. Disponível em <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mpe-ameaca-processar-vereadores-que-apoiam-projeto-em-sp,20030604p7690>. Acessado em 17/10/2016.

14 “MP ingressa com ação de improbidade contra todos os vereadores”. *Portal Morada*, Disponível em <http://www.portalmorada.com.br/noticias/politica/mp-ingressa-com-acao-de-improbidade-contra-todos-os-vereadores:58633>. Acessado em 17/10/2016.

julho de 2011¹⁵. Em Foz do Iguaçu, o MP acionou por improbidade o prefeito e 12 vereadores, em março de 2016, pela aprovação de um projeto de lei que destinava para a saúde recursos da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública¹⁶.

O aspecto mais notável de todos esses casos é a utilização de uma ação judicial contra a prerrogativa parlamentar de legislar e, vale destacar, buscando punir os favoráveis a certas iniciativas de lei, identificados pela forma como votam. Embora o controle judicial de constitucionalidade possibilite, posteriormente à sanção da lei, arguir sua inconstitucionalidade, derrubando-a ou fazendo cessar seus efeitos, em todos esses casos o MP optou por não apenas interromper sua tramitação, mas por equiparar a atuação parlamentar na votação de leis à perpetração de um ato ilícito, passível de ser categorizado como improbidade. É compreensível, nesse contexto, o protesto do vereador paulistano que apontava uma ameaça do Ministério Público à própria independência do parlamento para legislar. Nesses casos, lançando mão de seus recursos institucionais coativos, os promotores tentaram tanto impor aos membros dos poderes eletivos suas preferências políticas, como ilegitimar não as normas, mas o próprio ato de produção de normas – em função de seu conteúdo.

Um aspecto frequentemente verificado nas ações de atores do sistema de justiça ao lidar com atores dos poderes eletivos e da vida partidária é a tentativa de conferir à atividade política de um modo geral e, em particular, a manifestações políticas (verbais ou de outra natureza) o caráter de ilicitudes. Outro exemplo disso foi o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que acompanhou a denúncia feita por três promotores do MP paulista contra ele, em março de 2016. Para justificar esse pedido, os promotores acusaram-no de basicamente dois “delitos”: primeiro, o de proferir em conversa telefônica uma palavra de baixo-calão ao se referir a processo aberto contra ele; segundo, o de fazer um discurso crítico à forma como se dera sua condução coercitiva para depor à Polícia Federal, por determinação do juiz Sérgio Moro.

Os promotores apontavam nessas duas atitudes:

15 “Promotoria move ação contra prefeito e 7 vereadores de Garça”. JCNET, 23/07/2011. Disponível em <http://www.jcnet.com.br/Regional/2011/07/promotoria-move-acao-contr-prefeito-e-7-vereadores-de-garca.html>. Acessado em 17/10/2016.

16 “Proposta ação de improbidade contra prefeito e 12 vereadores”. *O Paraná*, 05/03/2016. Disponível em <http://www.oparana.com.br/noticia/proposta-acao-de-improbidade-contr-prefeito-e-12-vereadores/4858/>. Acessado em 17/10/2016.

condutas, ora deliberada e intencionalmente ofensivas às instituições do Sistema de Justiça e que sustentam o Estado Democrático de Direito[,] que se ajustam à violação da garantia da ordem pública”, pois “[j]amais poderia o denunciado (...), um ex-Presidente da República[,] se sentir incomodado com a necessidade de observância de ordens judiciais. Afinal, sabe que tal qual todo cidadão, deve obedecer o estrito cumprimento das leis e das decisões judiciais. (...) o denunciado se vale de sua força político-partidária para movimentar grupos de pessoas que promovem tumultos e confusões generalizadas, com agressões a outras pessoas, com evidente cunho de tentar blindá-lo do alvo de investigações e de eventuais processos criminais, trazendo verdadeiro caos para o tão sofrido povo brasileiro.¹⁷

Há outras passagens que poderiam ser citadas nessa peça judicial, mas cremos que essas já são suficientes para demonstrar que os promotores paulistas buscam fundamentar o pedido de prisão preventiva do ex-presidente basicamente nos fatos de que ele: (1) em conversa telefônica privada, ainda que registrada em vídeo, demonstrou irritação e desabafou sobre um processo de que era alvo; (2) é um líder político proeminente que, como tal, procura mobilizar seus seguidores para atuar politicamente em sua defesa e (3) faz críticas à forma como atores do sistema de justiça se conduzem. É implausível que em circunstâncias desse tipo se encontre algo como uma ameaça à ordem pública. Mesmo a alegação de que ao mobilizar sua base política ele poderia provocar violência é uma pura ilação, já que a aludida convocação não se deu por meio da incitação à violência. Não é de surpreender, portanto, que o pedido dos promotores não tenha sido atendido, mas encaminhado pelo judiciário paulista à vara de Curitiba, encarregada da Operação Lava-Jato, apesar dos protestos de seus autores.

A Lava-Jato, por sinal, uma operação que congrega Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, também se reveste de muita controvérsia com respeito a sua dimensão política. Em primeiro lugar, pelo fato de suas investigações sobre uma ampla teia de corrupção atingirem personalidades centrais do mundo político e empresarial brasileiro. Em segundo lugar, pelos métodos adotados pelo juiz responsável pelo caso até 2018 – o juiz Sérgio Moro, depois nomeado ministro da Justiça de Jair Bolsonaro –, lançando mão de instrumentos processuais controversos como conduções coercitivas de centenas de pessoas, prisões temporárias, prisões preventivas e delações premiadas.

17 PIC 94.002.0007273/2015-6. Disponível em <https://assets.documentcloud.org/documents/2755316/Pedido-de-prisao-contr-Lula.pdf>. Acessado em 18/10/2016. Os negritos são nossos.

O caráter controverso do processo se deve justamente ao fato de que tais expedientes, articulados entre si, põem em risco o respeito aos direitos dos investigados. É o caso da associação entre as prisões e a delação, pois muitos indivíduos foram mantidos presos sem que tenham sido condenados, por tempo indeterminado, sendo sua prisão relaxada após terem colaborado. Tal expediente torna a prisão similar à tortura para a obtenção de informações. Curioso notar que Sérgio Moro, em artigo de 2004 sobre a Operação Mãos Limpas, na Itália, indicava a serventia de tais expedientes.

A estratégia de ação adotada pelos magistrados incentivava os investigados a colaborar com a Justiça: *A estratégia de investigação adotada desde o início do inquérito submetia os suspeitos à pressão de tomar decisão quanto a confessar, espalhando a suspeita de que outros já teriam confessado e levantando a perspectiva de permanência na prisão pelo menos pelo período da custódia preventiva no caso da manutenção do silêncio ou, vice-versa, de soltura imediata no caso de uma confissão (uma situação análoga do arquétipo do famoso ‘dilema do prisioneiro’). Além do mais, havia a disseminação de informações sobre uma corrente de confissões ocorrendo atrás das portas fechadas dos gabinetes dos magistrados. Para um prisioneiro, a confissão pode aparentar ser a decisão mais conveniente quando outros acusados em potencial já confessaram ou quando ele desconhece o que os outros fizeram e for do seu interesse precedê-los. Isolamento na prisão era necessário para prevenir que suspeitos soubessem da confissão de outros: dessa forma, acordos da espécie ‘eu não vou falar se você também não’ não eram mais uma possibilidade’.* (MORO, 2004, p. 58; itálicos no original, remetendo a citação, de Porta, 1999; negritos nossos).

Embora o autor dissesse que “não se prende com o objetivo de alcançar confissões; prende-se quando estão presentes os pressupostos de decretação de uma prisão antes do julgamento”, o fato é que tanto em seu artigo, como na prática jurisdicional efetiva, o que se identifica é a utilidade das brechas legais que possibilitam a prisão preventiva como estímulo aos detidos para colaborar.

Outra dimensão dessa estratégia é o uso dos meios de comunicação, bem como da repercussão que têm as notícias sobre a Operação, como forma de dar-lhe impulso e angariar apoios na sociedade. Isso também é explicitado por Moro em seu artigo sobre a “Mãos Limpas”:

A publicidade conferida às investigações teve o efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre o aumento da massa de informações nas mãos dos magistra-

dos, favorecendo novas confissões e colaborações. Mais importante: garantiu o apoio da opinião pública às ações judiciais, impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos magistrados, o que, como visto, foi de fato tentado

(...) a publicidade tem objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios.

As prisões, confissões e a publicidade conferida às informações obtidas geraram um círculo virtuoso, consistindo na única explicação possível para a magnitude dos resultados obtidos pela operação *mani pulite*. (MORO, 2004, p. 59).

De fato, a ampla publicidade – em boa parte motivada por vazamentos seletivos de delações, gravações e documentos – tornou a Lava-Jato um sucesso junto à opinião popular e Moro, mais até do que os procuradores, uma espécie de herói justiceiro. Tal situação mudou a forma como os tribunais superiores passaram a lidar com o processo, mantendo a esmagadora maioria das suas decisões e hesitando bastante em repreender Moro ou os promotores, mesmo quando esses pareciam extrapolar daquilo que podem ser consideradas práticas judiciais ortodoxas.

O episódio mais retumbante ocorreu em março de 2016: foi a divulgação pelo juiz de um grampo telefônico envolvendo Lula e a presidente da República, obtido depois mesmo de ele já haver determinado o cessamento das interceptações. Tal divulgação teve o efeito de provocar ampla mobilização de rua contra a nomeação do ex-presidente à Casa Civil, bem como alimentar a movimentação em favor do impeachment de Dilma Rousseff. Portanto, o que tornou esse caso especialmente significativo foi o seu impacto decisivo sobre a disputa política no país, com o então juiz de primeira instância não apenas utilizando, mas também dando conhecimento público a interceptações telefônicas que, por envolverem a chefe de Estado, deveriam ter sido remetidas ao STF e mantidas em sigilo.

Ainda assim, foi advertido pelo ministro Teori Zavascki, numa decisão liminar (depois confirmada pelo plenário) que lhe retirou a competência para seguir tratando desse caso especificamente, reconhecendo-lhe “incompetente” para a causa, bem como “nefastos” os efeitos jurídicos de sua atitude¹⁸. Contudo, feito o estrago na frente política, Moro acabou por se desculpar perante o STF, alegando ter colhido a gravação e dado a ela publicidade, mesmo depois de já ter determinado a interrupção das interceptações, porque os motivos que as determinaram inicialmente ainda valiam. Com efeito, Moro argumentou de forma análoga ao

18 Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Reclamação 23.457 Paraná. Relator: Min. Teori Zavascki. Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/317971894/andamento-do-processo-n-23457-medida-cautelar-reclamacao-30-03-2016-do-stf>.

proposto nas “10 medidas” do Ministério Público: de que provas ilícitas, desde que obtidas “de boa fé”, deveriam ser válidas. Mas não foi esse o entendimento do STF:

Ora, a jurisprudência desta Corte é categórica acerca da inviabilidade da utilização da prova colhida sem observância dos direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição (...) Assim, não há como manter a aludida decisão de 17.3.2016, que deve ser cassada desde logo. Além de proferida com violação da competência desta Corte, ela teve como válida interceptação telefônica evidentemente ilegítima, porque colhida quando já não mais vigia autorização judicial para tanto.¹⁹

Essa atitude em especial (embora não haja como descontextualizá-la do restante da atuação do juiz) levou dezenove advogados a representar contra Sérgio Moro junto à Corregedoria da Justiça Federal, que não acatou seu pedido, e recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que novamente rejeitou a representação, por 13 votos a 1. Numa decisão marcante a corte considerou que a operação Lava-Jato não precisaria seguir trâmites judiciais comuns, pois lidaria com questões que “trazem problemas inéditos e exigem soluções inéditas”. Com base nesse raciocínio, os desembargadores arquivaram a representação. Afirmou o relator do processo, desembargador Rômulo Pizzolatti: “a ameaça permanente à continuidade das investigações da operação ‘lava jato’, **inclusive mediante sugestões de alterações na legislação**, constitui, sem dúvida, uma situação inédita, a merecer um tratamento excepcional”.

A referência às possíveis alterações na legislação merece atenção especial. Os desembargadores decidiram reconhecer como legítima a atuação legalmente excepcional de Moro, dentre outras razões, pelo fato de haver a possibilidade de mudanças na lei para por freio a este tipo de conduta. Evidentemente, os desembargadores se referiam à proposta de lei do então presidente do Senado, Renan Calheiros, de combate ao “abuso de autoridade” de promotores, juízes e outros servidores públicos²⁰.

É interessante destacar que o único voto discordante no TRF-4 foi o do desembargador Rogério Favreto, que não é um juiz de carreira, mas sim um advo-

19 Supremo Tribunal Federal. Reclamação 23.457 Paraná. Relator: Min. Teori Zavascki. Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Rcl23457.pdf>. Acessado em 18/10/2016.

20 Projeto de Lei do Senado 280/2016. Disponível em <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126377>. Acessado em 20/10/2016.

gado indicado pela OAB para o tribunal com base no quinto constitucional. Ele havia também atuado como secretário nacional da Reforma do Judiciário durante o governo Lula. Em seu posicionamento contrário à posição majoritária, destacou: “o Poder Judiciário deve deferência aos dispositivos legais e constitucionais... sua não observância em domínio tão delicado como o Direito Penal, evocando a teoria do estado de exceção, pode ser temerária se feita por magistrado sem os mesmos compromissos democráticos do eminente relator e dos demais membros desta corte”. Completou seu arrazoado considerando que Moro foi “negligente” e é um magistrado de “imparcialidade duvidosa”²¹. Chama atenção que o único desembargador a se preocupar com a conduta do juiz Sérgio Moro tenha sido justamente aquele cuja trajetória profissional não passa pela corporação judiciária.

Posteriormente, em julho de 2018, Favretto e Moro se envolveram num imbróglio judicial relativo à concessão, pelo primeiro, então como juiz plantonista, de um habeas corpus ao ex-presidente Lula, condenado pelo segundo. De férias em Portugal, Moro interveio no caso à distância, articulando a revogação do habeas corpus junto ao presidente do TRF-4, João Pedro Gebran Neto – o que de fato acabou ocorrendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

■ Embora nas últimas décadas o fenômeno da judicialização da política tenha recebido muita atenção dos estudiosos do direito, da ciência política e do campo das políticas públicas, o mesmo não se verifica com um seu correlato – a politização da justiça. A assunção por operadores do sistema de justiça de agendas próprias e politicamente controversas, senão abertamente partidárias, coloca problemas sérios para o funcionamento de um regime democrático; mormente ao se considerar que tais atores não estão sujeitos aos mesmos instrumentos de controle que podem estimular condutas ou inibir abusos praticados pela classe política profissional.

Em boa medida a proeminência de juízes e promotores no período mais recente passa justamente por atuarem eles de forma mais efetiva como controladores da classe política profissional. Esta, além submeter-se à votação popular, vê-se também sujeita à atuação do Judiciário e do Ministério Público sobre seu campo específico de atuação – o eleitoral e partidário – como bem demonstra Marchetti

21 “‘Lava jato’ não precisa seguir regras de casos comuns, decide TRF-4”, *Consultor Jurídico*, 23/09/2016. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2016-set-23/lava-jato-nao-seguir-regras-casos-comuns-trf>. Acessado em 18/10/2016.

(2015). A interferência do judiciário ativista em questões como a verticalização das coligações eleitorais, o número de vereadores em Câmaras Municipais, a fidelidade partidária, o acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de TV e rádio, dentre outros temas, demonstra que a judicialização da política pode, na realidade, ser uma politização da justiça, na medida em que juízes e promotores têm uma agenda própria, *controversa*, passível de ser posta em marcha na medida em que são convenientemente provocados por atores do próprio sistema político. Provocação que certos juízes abertamente solicitam ou sugerem que seja feita; promotores nem precisam disto.

Um passo adicional dessa interferência do sistema de justiça sobre o processo político é ensejado por escândalos de corrupção. Na medida em que Ministério Público e Judiciário (auxiliados por uma Polícia Federal dotada de considerável autonomia) adotam uma *agenda própria* de correção dos desvios cometidos por agentes políticos, e o fazem inovando as formas de julgamento, agindo de forma excepcional graças ao espaço criado pela sensação de excepcionalidade dos tempos e os reclamos populares por punição aos corruptos, alvejando atores políticos específicos de forma diferenciada e tomando decisões num *timing* que influi diretamente na disputa partidário-eleitoral, eles fazem mais do que simplesmente responder à sua instrumentalização pelos competidores usuais do sistema político. Nessa hora, essa burocracia, especialmente insulada, torna-se ela mesma competidora desse sistema – quiçá, competidora-chave, embora não assumasse como tal.

O problemático desse modo de agir é que tais atores tornam-se competidores numa disputa desigual e exercendo um papel institucional que oblitera o caráter eminente político de suas ações. Promotores e juízes intervêm em assuntos políticos como se estivessem, simplesmente, defendendo a lei. Contudo, é de mais do que a mera defesa da lei de que se trata: é da consecução de agendas particulares e, nesse sentido, partidárias, embora sem o respaldo que a implantação de plataformas partidárias requer em democracias – o eleitoral. Produz-se aí um triplo problema de legitimidade. Em primeiro lugar, pelos excessos legais que tais atitudes produzem, estiolando o Estado de Direito. Em segundo lugar, pela interferência numa dimensão da vida política democrática que não lhes compete – o da interferência sobre os resultados eleitorais e sobre a decisão das políticas públicas. E, em terceiro lugar, pela falta de controle que não apenas possibilita tal atitude pela burocracia judiciária, mas a reforça.

Se mesmo a democracia eleitoral enfrenta problemas sérios de legitimidade e funcionamento, sucumbindo à oligarquização dos partidos cartel e da captura

do Estado pelos políticos profissionais (KATZ & MAIR, 1995; 2009; COUTO, 2012), algo ainda mais grave ocorre no caso de agentes que além de não serem controlados pelos que disputam a legitimação democrática do voto ou por quem quer que seja, controlam os atores políticos, interferem em suas disputas internas e determinam-lhes o que devem fazer. Ou seja, não apenas falta quem controle os controladores, mas estes além de controlarem outros, substituem-nos no que seriam suas tarefas privadas.

CLÁUDIO GONÇALVES COUTO é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e coordenador do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP). Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1C.

VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA é professora associada da Universidade Federal do ABC e Coordenadora da Pós-Graduação em Políticas Públicas. Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2.

REFERÊNCIAS

- ABRUCIO, F. L.; LOUREIRO, M. R. Finanças públicas, democracia e accountability: debate teórico e o caso brasileiro. In: ARVATE, Paulo R.; BIDERMAN, Ciro. *Economia do setor público no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2004. p. 75-102
- BOBBIO, Norberto. *Governo das leis e governo dos homens*. O Futuro da democracia. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. Prefácio à Primeira Edição. In: NUNES, E. D. O. *A gramática política do Brasil: clientelismo, corporativismo e insulamento burocrático*. Rio de Janeiro: Garamond, 1997.
- CAPPELLETTI, Mauro. *Juízes legisladores?* Porto Alegre: Mauro Fabbris, 1993.
- CARDOSO, F. H. A questão do Estado no Brasil. In: *Autoritarismo e Democratização*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
- CARVALHO, E. O controle externo do Poder Judiciário: o Brasil e as experiências dos Conselhos de Justiça na Europa do Sul. *Revista de Informação Legislativa*. Brasília, a.43, n.170, abr./jun. 2006.
- CARVALHO, E.; LEITÃO, N. O Poder dos Juízes: Supremo Tribunal Federal e o desenho institucional do Conselho Nacional de Justiça. *Revista de Sociologia e Política*, v. 21, nº 45, p. 13-27, março 2013.
- CAVALCANTE, P. e LOTTA, G. *Burocracia de Médio Escalão: perfil, trajetória e atuação*. ENAP, Brasília, 2015.
- COUTO, C. G. Oligarquia e processos de oligarquização: o aporte de Michels à análise política contemporânea. *Revista de Sociologia e Política*, Curitiba, v. 20, n. 44, p. 47-62, nov. 2012.
- EVANS, P. O Estado como problema e solução. *Lua Nova*, São Paulo, n. 28-29, p. 107-157, Apr. 1993.
- EVANS, P.; RAUCH, J. E. Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of “Weberian” State Structures on Economic Growth. *American Sociological Review*, v. 64, p. 748-65, 1999.
- FALCÃO, J.; LENNERTZ, M.; RANGEL, T. A. O controle da administração judicial. *Revista do Direito Administrativo*, 2009. Digit. Disponível em: http://academico.direito-rio.fgv.br/cmw/images/1/1e/O_controle_da_administração_
- FEREJOHN, J. Judicializing politics, politicizing law. *Law and Contemporary Problems*, vol.65, n.3, Summer 2002.
- LOTTA, G.; OLIVEIRA, V. E.; CAVALCANTE, P. L. Do Insulamento Burocrático à Governança Democrática: transformações institucionais e a burocracia no Brasil. Trabalho apresentado no 10º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), Belo Horizonte, MG, agosto de 2016.
- MAIR, P.; KATZ, R. Party Organization, Party Democracy, and the Emergence of the Cartel Party. In: MAIR, P. (ed.). *Party System Change: Approaches and Interpretations*. New York: Oxford University, 1997.

MAIR, P.; KATZ, R. The Cartel Party Thesis: A Restatement. *Perspectives on Politics*, Vol. 7, No. 4, p. 753-766, Dec. 2009.

MARCHETTI, V. *Justiça e Competição Eleitoral*. Editora UFABC, 2015.

MARTINS, H. F. Burocracia e a revolução gerencial: a persistência da dicotomia entre política e administração. *Revista do Serviço Público*, ano 48, n.1, jan-abr 1997.

MORO, S. F. Considerações sobre a Operação *Mani Pulite*. *Revista CEJ*, Brasília, n. 26, p. 56-62, jul./set. 2004.

NUNES, E. D. O. *A gramática política do Brasil: clientelismo, corporativismo e insulamento burocrático*. Rio de Janeiro: Garamond, 1997.

PESSANHA, C. A experiência dos Conselhos da Magistratura Ibero-Americanos: uma análise comparativa entre Portugal, Espanha, Argentina e Brasil. Trabalho apresentado no 9º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, Brasília, agosto de 2014.

PORTA, D.; VANNUCCI, A. *Corrupt exchanges: actors, resources, and mechanisms of political corruption*. New York: Aldine de Gruyter, 1999. p. 266-269.

POZAS-LOYO, A. & RIOS-FIGUEROA, J. The Politics of Amendment Processes: Supreme Court Influence in the Design of Judicial Councils. *Texas Law Review*, Austin, v. 89, p. 1807-1834, 2011. Disponível em: <http://www.texasrev.com/wp-content/uploads/Pozas-Loyo-Rios-Figueroa-89-TLR-1807.pdf>.

PRZEWORSKI, A. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agente x mandante. In: PEREIRA, L. C. B. & SPINK, P. (orgs.). *Reforma do Estado e administração pública gerencial*. 7ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

SA E SILVA, F.; LOPEZ, F.; PIRES, R. A democracia no desenvolvimento e o desenvolvimento da democracia. In: SA E SILVA, F.; LOPEZ, F.; PIRES, R. (Orgs.). *Estado, Instituições e Democracia: democracia*. Brasília: Ipea, 2010.

SADEK, M. T. *Os juízes e a reforma do Judiciário*. Textos para discussão. São Paulo: IDEC, 2001.

SCHNEIDER, B. R. *Burocracia Pública e Política Industrial no Brasil*. São Paulo: Editora Sumaré, 1994.

STEIN, E. et al. *A Política das Políticas Públicas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

TOCQUEVILLE, A. *A Democracia na América*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001.

TOMIO, F.; ROBL FILHO, I. N. *Accountability e Independência Judiciais: uma análise das competências do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)*. *Revista de Sociologia e Política*, v.21, nº 45, p. 29-46, março 2013.

TORRES, R. L. A legitimidade democrática e o Tribunal de Contas. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, 194, p. 31-45, out-dez 1993.